

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Leer digital, escribir digital”. Actividad en la XXIII Edición de la Semana de la Ciencia. Resumen de Juan Antonio Latorre García

“[Leer digital, escribir digital](#)” es el título de la actividad organizada por el Grupo LEETHI (Universidad Complutense de Madrid) que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2023 en el Goethe-Institut Madrid en el marco de la [XXIII Edición de la Semana de la Ciencia 2023](#), con la colaboración de la Red de Científicos Hispano-Alemanes, la [Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid](#), el [Goethe-Institut Madrid](#), la [UCC+I \(Unidad de Cultura Científica\)](#) de la Universidad Complutense de Madrid, la FECYT y la [Fundación para el Conocimiento Madri+d](#). Surgió como parte de una iniciativa en colaboración con grupos de varias universidades en el

seño de la Red de Científicos Hispánicos Alemanes de la
Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid.

El objetivo principal de la actividad, dividida en cinco estaciones, consistía en que los asistentes, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios, se involucrasen activamente a través de la realización de talleres de corta duración. En concreto, cada estación constó de una breve introducción teórica de aproximadamente cinco minutos, seguida de unos diez minutos de carácter más práctico en los que los estudiantes descubrieron diversos modos en los que la cultura postdigital atraviesa la escritura y la lectura actualmente.

La primera estación, coordinada por Miriam Llamas y Amelia Sanz, se centró en explicar en qué consiste la literatura electrónica y cómo ha sido su irrupción y desarrollo durante las últimas décadas. Con el propósito de ilustrar las posibilidades que ofrecen los medios digitales hoy, la actividad práctica de la primera estación estaba orientada a que los asistentes pudiesen comparar las principales especificidades, los potenciales y las diferencias que presentan las manifestaciones literarias digitales y postdigitales con las de textos literarios más tradicionales.

La segunda estación, coordinada por María José Calvo y Silviano Carrasco, presentó algunos de los principales repositorios de literatura electrónica, incluidos los repositorios especializados en literatura electrónica infantil y juvenil, como [Ciberia](#), y en escritura literaria creativa con medios digitales, como [Tropos](#). Tras la introducción teórica a los mismos, se desafió a los estudiantes a escoger una de estas colecciones de literatura electrónica y encontrar una serie de obras propuestas para comprobar qué tipo de información aparece en los repositorios sobre cada una de ellas y cómo podemos orientar la búsqueda de estos textos en distintos idiomas.

La tercera estación, coordinada por María Goicoechea y Johanna Vollmeyer, mostró la manera en que el [Proyecto Calleja Interactivo](#) fusionó literatura e informática para acercar con una edición electrónica enriquecida a las generaciones del presente una colección de 16 cuentos infantiles de la autora británica Edith Nesbit. Los participantes pudieron experimentar la lectura de estos cuentos traducidos, que fueron publicados originalmente en 1923 de la mano de la Editorial Calleja, a través del uso de una herramienta computacional que permite desarrollar una serie de destrezas inaccesibles por medio de una

lectura convencional.

La cuarta estación, coordinada por Juan Antonio Latorre y Rafael Vidal, aportó un enfoque lingüístico-forense a la lectura de los cuentos de los hermanos Grimm. Para ello, se explicó en qué consisten los estudios forenses de atribución de autoría y se realizó una práctica con la herramienta Voyant Tools en la que los asistentes pudieron agrupar historias de dichos autores a la par que descartaban textos ajenos por medio de criterios estadísticos.

La quinta y última estación, coordinada por Laura Sánchez e Irene Pérez, exploró los límites de las tecnologías digitales en la producción generativa dentro del ámbito de la creación artística. Para ello, se mostró en primer lugar el rol que desempeñan los bots en redes como Tumblr o Mastodon para producir spam o noticias. La actividad concluyó con un taller práctico en el que los participantes tuvieron la oportunidad de crear un bot literario por medio de la aplicación *Cheap Bots, Done Quick!*, capaz de escribir textos literarios de forma autónoma.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (28 de marzo de 2024). “Leer digital, escribir digital”. Actividad en la XXIII Edición de la Semana de la Ciencia. Resumen de Juan Antonio Latorre García. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/w4cf>

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Reciclajes literarios de cuentos tradicionales en formato digital. Begoña Regueiro Salgado

SIGUIENTE

Un análisis lingüístico forense de plagio estudiantil con ChatGPT. Juan Antonio Latorre García

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- **Entradas** (41)
- **recycling literature(s)** (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)

- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress